

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENTSIYASI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

**O‘ZBEKISTONDA TO‘QIMACHILIK
SANOATI MUAMMOLARINING
TAHLILI VA YECHIMLARI» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENTSIYASI TO‘PLAMI**

2021 yil

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTIDA
O‘TKAZILGAN
«O‘ZBEKISTONDA TO‘QIMACHILIK SANOATI
MUAMMOLARIINING TAHLILI VA
YECHIMLARI» MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENTSIYA ILMIY
ISHLAR TO‘PLAMI
23-24-oktabr, 2021-yil
3-SHO‘BA
IJTIMOIY-IQTISODIY FANLAR
YO‘NALISHLARI.

To'plam «O‘ZBEKISTONDA TO‘QIMACHILIK SANOATI MUAMMOLARIINING TAHLILI VA ECHIMLARI» Respublika ilmiy-amaliy anjumanida ishtirok etgan olimlar, ilmiy izlanuvchilar, professor-o‘qituvchilar va talabalarning ilmiy izlanishlaridan iborat. Ilmiy-texnik konferentsiya Andijonda 2021-yil 23-24-noyabrda bo'lib o‘tgan.

- жамият сиёсий-маънавий ҳаётида аёлларимизнинг фаоллигига эришиш - давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишига айлантирилган;

- “Аёллар” дафтарини шакллантириш ва ҳаққоний юритиш барча ишсиз аёллар ҳамда кам таъминланган оилаларни қўллаб-қувватлаш, давлат ва жамоатчилик назоратини олиб бориш йўлидир.

Аёлларнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий-марифий фаолликларини юксалтириш учун қуйидагиларни амалга ошириш зарур, деб ҳисоблаймиз:

- аёллар иш кучи ва меҳнат захираларидан самарали фойдаланиш механизмини ишлаб чиқиш лозим;

- меҳнат фаолияти билан шуғулланадиганларнинг асосий қисми аёллардан иборат бўлган халқ таълими, соғлиқни сақлаш, маданият ва санъат, илм-фан соҳаларида иш ҳақининг ўсиш даражаси республика бўйича ўртача кўрсаткичдан ҳам пастлиги сабабли бу соҳаларда меҳнатга ҳақ тўлаш тизимини тубдан ислоҳ этиш зарур;

- аёллар кенгашлари фаолиятини жонлантириш, маҳаллаларда маош олиб ишлайдиган ва ёшлар тарбияси билан шуғулланадиган “тарбиячи-педагог” ва оилавий келишмовчиликларни ҳал этишда маҳалла фаолларига маслаҳатчи сифатида кўмаклашадиган «мураббий-онахон» иш ўринларини ташкил этиш зарур.

Аёлларнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий, маънавий-маърифий фаолликларини юксалтириш соҳасида амалга ошириладиган ана шу тадбирлар жамиятда учрайдиган объектив ва субъектив тўсиқларни тугатиш ва уларнинг салбий оқибатларини бартараф этишга имконият яратади.

Адабиётлар:

1. Ўтиш даври, ислохотлар ва аёлларнинг аҳволи // Ўзбекистон Республикаси аёлларининг аҳволи тўғрисидаги маъруза. 2017. –Б.22.
2. Доклад о положении женщин в Республике Узбекистан. 2018. –Б.21.

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КОНСТРУКТИВ КўНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Турдибоев Санжар Собиржон ўғли, ўқитувчи
Жиззах давлат педагогика институти

Мамлакатимизда иқтидорли болаларни қўллаб-қувватлаш, ўқитиш учун кенг имконият ва шарт-шароитлар яратилди. Мактаб ўқувчиларининг математика фанидан жаҳон олимпиадаларида фаол иштирок этишини таъминлаш, маҳорат дарслари, семинарлар, тренинглари ва вебинарларни ташкил этиш борасида тизимли ишлар олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «Информатика, математика, химия, биология каби бошқа муҳим ва талаб юқори бўлган предметларни чуқурлаштирилган тарзда ўрганиш»¹ устувор вазифа сифатида белгиланган. Шу нуқтаи-назардан мактабларда математикани ўқитишда амалда қўлланилаётган дарс усулига муқобил технологиялар орқали математикани ўқитишни такомиллаштириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Геометрик масалалар мактаб ўқувчиларининг тафаккурини, уларнинг мантикий, фазовий ва интуитив компонентларини шакллантириш ва ривожлантиришда, геометрик яшашларни бажаришнинг кўникма ва малакаларини шакллантиришда, график маданиятини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Улар ўқувчиларнинг ижодий салоҳиятини ривожлантиришда алоҳида аҳамиятга эга.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда.

“O‘ZBEKISTONDA TO‘QIMACHILIK SANOATI MUAMMOLARINING TAHLILI VA YECHIMLARI” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya

Andijon

23-24 noyabr 2021 yil

Ўқувчиларнинг геометрик масалаларни конструкциялаш ёрдамида ечиш қобилиятларини ривожлантириш ва уларнинг ижодий фаолиятини ривожлантириш муаммоси икки йўналишда ўрганилган:

биринчиси, ўқувчиларнинг ижодий фикрлашини фаоллаштириш ва геометрик фигураларга асосланиб масалаларни ечишни тизимлаштириш билан боғлиқ.

иккинчиси, чизма тадқиқот объекти сифатида қаралган. Бу психологик тадқиқот бўлиб, унда чизмани тушуниш, ўқиш ва англаш орқали масалаларни ечиш жараёнига эътибор берилган.

Қийин топшириқ, қоида тариқасида, мақсадга эришиш учун фаолиятнинг моҳияти хақидаги фикрни яширади. Ечим одатда гипотезадан бошланади, бу сизга ечим қидириш майдонини белгилаш ва тузатишга имкон беради. Бу кўпинча интуитив тарзда амалга оширилади. Агар гипотезани танлаш муваффақиятли бўлса, унда қидирув майдони тезда тораяди ва гипотезанинг мантиқий даражаси ошади.

Буни қуйидаги масалани ечишда яққол кўриш мумкин.

Масала. Учбурчакнинг бир учидан чизилган медиан ва баландлик, бу учидаги бурчакни тенг уч қисмга ажратсин (1-расм). Учбурчакнинг бурчакларини топинг.

1-расм.

Ўқувчилар учун бу топшириқ эвристикдир, чунки улар буни қандай ҳал қилишни билишмайди. Қийинчиликлар, шунингдек, масаланинг ечилишининг бир неча усулларига имкон бериши билан боғлиқ бўлиб, бу қайси эвристик маълумотлардан фойдаланишга, қайси қўшимча конструкцияларга боғлиқлигига боғлиқ.

Вазиятда учта тенг бурчакнинг мавжудлиги, учта тенг учбурчакни кўриб чиқиш зарурлигига олиб келиши мумкин, уларнинг элементлари бу бурчаклар бўлади. Аммо 1-расмда фақат иккита учбурчак аниқ тасвирланган: $\triangle ABC$ ва $\triangle BON$. Учинчи учбурчакни олиш учун қўшимча конструкциялаш керак: O нуктадан AB чизиғига перпендикуляр тортинг 2 -расм).

2-расм.

MUNDARIJA

3-SHO‘BA. IJTIMOIY-IQTISODIY FANLAR YO‘NALISHLARI.		
1.	Андижон машинасозлик институти таълим сифатини таъминлаш йўлида Қ.М. Эрматов-“Гидропневмоюритмалар” кафедраси профессори, т.ф.н.; Х.Хасанбоев- “Автомобилсозлик ва тракторсозлик” йўналиши 3-босқич талабаси.	3
2.	Илмий тадқиқотда эркинлик ва ижтимоий назорат. Н.Р.Нишонова ТДТУ “Фалсафа ва миллий ғоя” кафедраси мудири, ф.ф.д., профессор.	5
3.	Информационная культура в системе высшего образования. О.Ц.Межевникова старший преподаватель кафедры «Философия и национальная идея» Ташкентский государственный технический университет Ли Виктор Робертович магистр 1-го курса факультета нефти и газа Ташкентский государственный технический университет	8
4.	Взаимосвязь проблемы и проблемной ситуации. ТГТУ доцент., Кулуева Ф.Г., магистрант Сон А.В. Ташкентский Государственный технический Университет	10
5.	XIX asr oxiri xx asr boshlarida buxoroda musiqa va qo‘shiqchilik san‘ati. Radjabova Nodira Mexmonovna. BuxDU mustaqil tadqiqotchisi.	11
6.	Buxoro hukmdorlari-san‘at ixlosmandlari. N.M.Radjabova Buxoro Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi	13
7.	Axborotlarni kodlash usullari. Ass. Sh.A.Xoliqova., Talaba K.B.Abdurashidov Andijon mashinasozlik institut.	16
8.	Коммуникативный подход к обучению иностранному языку в аудиториях неязыковых вузах. А.И.Авлакулов старший преподаватель Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности.	21
9.	Modern technologies of teaching foreign languages. Talipova Aida Muratovna, senior teacher, Halikova Shaxlo Uktamovna, senior teacher. Tashkent institute of textile and light industry	23
10.	Fan ijtimoiy-madaniy hodisa. S.A.Axrорова – «Falsafa va milliy g‘oya» kafedrasida dotsenti, I.S.Kushnazorov – «Konchilik ishi» kafedrasida magistranti. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti	25
11.	Янги ўзбекистонни барпо этишда хотин-қизлар ролини ошириш- давр талаби. Х.Х.Мақсудова. Тошкент давлат техника университети.	27
12.	Ўқувчиларнинг конструктив кўникмаларини шакллантириш. С.С.Турдибоев ўқитувчи. Жиззах давлат педагогика институти.	29
13.	Ўқувчиларни конструктив планиметрик масалаларни ечишга ўргатиш методикаси. С.С.Турдибоев, ўқитувчи. Жиззах давлат педагогика институти.	31
14.	Ilmiy tadqiqot metodologiyasi fanining dolzarbligi. S.A Ahrorova TDTU“Falsafa va ilmiy tadqiqot metodologiyasi” kafedrasida dotsenti. N.N Mamatova TDTU Neft va gaz fakulteti magistranti.	33
15.	Хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш имкониятларининг кенгайтиб бориши. С.А.Ахророва. Тошкент давлат техника университети	35